

ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПОПЕЛИЦІ КРОВ'ЯНОЇ (*ERIOSOMA LANIGERUM* HAUSMANN) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Крикунов Ігор Володимирович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманський національний університет, м. Умань, Україна
ORCID: 0000-0002-8795-2535
kiv1000@ukr.net

Тодосійчук Ігор В'ячеславович

аспірант
Уманський національний університет, м. Умань, Україна
ORCID: 0009-0003-3243-7450
todosigor21@gmail.com

У статті висвітлені питання історії інвазії, шкідливості, поширення та біологічних особливостей розвитку попелиці кров'яної (*Eriosoma lanigerum* Hausmann) в яблуневих насадженнях України. Встановлено, що вплив абіотичних факторів, зміни в програмах використання пестицидів, дрібні розміри, прихований спосіб життя, висока плодючість та екологічна пластичність дозволяють цьому шкіднику широко розповсюджуватися і тому, незважаючи на щорічні захисні заходи, ареал попелиці кров'яної дедалі розширюється територією України.

Проаналізовано питання пошуку можливостей удосконалення заходів обмеження чисельності попелиці кров'яної, шляхом уточнення біологічних особливостей розвитку шкідника з урахуванням кліматичних змін, які відбуваються на території України, з метою визначення більш точних строків проведення захисних заходів для регуляції її чисельності. Моніторинг виходу і розселення личинок кров'яної попелиці є одним із найбільш необхідних елементів системи заходів, так як за міграцією личинок фітофага плануються строки обробок хімічними препаратами.

З'ясовано, що зимуючою фазою шкідника є личинки першого і другого віків та безкрилі самиці, які зимують на коренях дерев, у тріщинах скелетних гілок і штамба. На співвідношення зимуючих та тих які перезимували стадій розвитку попелиці впливають мінімальні температури повітря зимового періоду і сума ефективних температур. Рухова активність попелиці навесні починається з середньодобової температури плюс 7,3 °С. Отримані дані щодо суми ефективних температур, з яких починається міграція личинок, поява безкрилих і крилатих самиць необхідні для визначення більш точних дат проведення захисних заходів для регуляції чисельності цього шкідника в екосистемі яблуневих насаджень. Встановлено, що шкідник має від 13 до 17 поколінь за вегетацію, а для розвитку одного покоління фітофага необхідна сума ефективних температур 135 °С з нижнім порогом розвитку плюс 7,3 °С. Плодючість самиць, які розвиваються з зимуючого покоління личинок була в два–три рази більша порівняно з самицями подальших генерацій. Крилаті самиці народжували два типи личинок: перший – з хоботком, здатні жити і створювати колонії, другий – без хоботка, не живляться і не мають біологічного значення в розвитку виду. Личинки попелиці кров'яної першого віку мають підвищену рухову активність та здатність до 8 діб залишатися без їжі у порівнянні з личинками наступних віків, які гинули на 3–4 добу без харчування. Відмічено, що за 5 хв личинки першого віку долали відстань від 5 до 10 см.

Ключові слова: попелиця кров'яна, *Eriosoma lanigerum* Hausmann, зимівля шкідника, яблуня, біологія розвитку, сума ефективних температур, CET.

DOI <https://doi.org/10.32782/agrobio.2025.3.14>

Вступ. Попелиця кров'яна *Eriosoma lanigerum* Hausmann (Homoptera: Pemphigidae) є одним з найважливіших економічних шкідників яблуні домашньої (Khan et al., 2015; Singh et al., 2016). Її вивчення триває вже більше ніж 200 років з моменту першого виявлення шкідника в посадковому матеріалі, який прибув до Англії зі східної частини Північної Америки у 1787 році (Mathulwe et al., 2023). Спершу ентомологи вважали батьківщиною цього виду Старий Світ, але коли виявили зв'язок попелиці кров'яної з американським в'язом, ідентифікували її як вид з Нового Світу (Patch, 1912), надавши їй прізвисько «Американська хвороба».

Попелиця кров'яна спочатку була голоциклічним видом, яка використовувала американський в'яз (*Ulmus americana*) як зимового господаря, а одну з кількох

деревних рослин (*Crataegus* або *Sorbus*) – як літнього. Після завезення європейськими поселенцями до Америки яблуні *Malus domestica* (Borkhausen), попелиця почала використовувати рослину як літнього господаря. Згодом цей шкідник поширився на всі території, де вирощуються яблука, а в районах, за відсутності *Ulmus americana*, вона адаптувалася до виживання на яблуні впродовж всього року. Однак статеве розмноження попелиці кров'яної відбувається лише на *Ulmus americana* (Beers et al., 2010).

Останні 10–12 років низка вчених як в Україні (Yanovskyi, 2016; Yanovskyi, 2021; Yanovskyi et al., 2021), так і за кордоном (Kumar et al., 2024; Mathulwe et al., 2023; Quarrell et al., 2017) відмічають активне заселення кров'яною попелицею яблуневих насаджень, підкрес-

Для статистичної оцінки результатів досліджень застосовано систему встановлення істотності даних між варіантами для рівня значущості $p < 0.95$. з розрахунком встановлених параметрів відповідно до стандартних методик (Snedecor & Cochran, 1991).

Метеорологічні показники надані Уманською метеостанцією.

Результати. Одним з ключових моментів вивчення біології попелиці кров'яної є питання з'ясування місця і фази зимівлі шкідника. Dudnik, A. V. (2011) вказує, що в умовах України на надземній та підземній частині дерев зимують лише личинки першого та другого віків. Yarovskiy, Yu. P. (2016) при вивченні попелиці кров'яної встановив, що крім личинок першого і другого віків, зимують і безкрилі самиці. В Узбекистані та Молдові зимують як личинки, так і дорослі самиці, але за чисельним співвідношенням личинок перезимовує більше (Oberemok, et al., 2025).

При вивченні біологічних особливостей попелиці кров'яної було встановлено, що в умовах Правобережного Лісостепу України з усіх стадій розвитку кров'яної попелиці, які зустрічалися в надземній та підземній частині дерева пізньою осінню залишалися живими лише личинки першого і другого віків та безкрилі самиці, які в подальшому зимували на коренях дерев, у тріщинах скелетних гілок і штамба (табл. 1).

Нами встановлено, що температурні коливання під час зимівлі попелиці кров'яної по різному впливали

на виживання різних стадій її розвитку. Так, зимовий період 2021–2022 рр., який характеризувався найнижчими температурами повітря – мінус 16–18 °С і найбільшою їх тривалістю – 4 доби за весь час спостережень, пережили лише личинки кров'яної попелиці першого та другого віків. Зими 2022–2023 та 2023–2024 рр., які у цілому за температурою повітря були одними з найтепліших та найбільш короткими за всю історію спостережень Уманської метеостанції (Postryhan, et al., 2023; 2024) з невеликою кількістю опадів та висотою снігового покриву. Так, зимою 2022–2023 рр. температура повітря в зоні досліджень лише тричі за зиму опускалася до мінус 10 °С. Це сприяло успішній перезимівлі безкрилих самиць кров'яної попелиці як на надземній, так і підземній частині дерев яблуні, відповідно 1,5 % і 9,0 % від загальної чисельності попелиць, які перезимували. За весь зимовий період 2023–2024 рр. тільки вночі 9 січня температура знижувалася до 17 °С морозу з експозицією 5 годин, а в інші дні мінімальні температури повітря були одними із найвищих за всі роки спостережень і нижче мінус 8 °С не опускалися, що сприяло перезимівлі 4,5 % безкрилих самиць на кореневій системі яблуні. Це підтверджує дані Yarovskiy, Yu. P. (2016), що в умовах Правобережного Лісостепу України у кров'яної попелиці можуть зимувати як личинки першого і другого віків, так і безкрилі самиці; і водночас суперечить даним Vasilev V. P. (1987), що в умовах України у шкідника зиму-

Таблиця 1

Співвідношення та розподіл стадій розвитку зимуючих особин попелиці кров'яної залежно від метеорологічних показників, %

Роки	Метеорологічні показники			Фаза зимівлі	Співвідношення зимуючих особин у місцях зимівлі, %							
	t° min., °C за грудень-лютий	Трив. t° min., дів	СЕТ, °C*		Штамп	Скелетні гілки	Коренева система					
							Всього на коріннях	у т.ч. відповідно до глибини залягання, см				
								0-5	6-10	11-15	16-20	21-25
2022	– 16-18	4	1768,5	Личинки I віку	5,6	12,7	65,7	24,1	17,0	14,0	7,0	3,6
				Личинки II віку	0,8	2,3	12,9	5,7	3,5	2,1	1,1	0,5
				Самиці	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Всі фази	6,4	15,0	78,6	29,8	20,5	16,1	8,1	4,1
				<i>НІР</i> _{0,95}	0,3	0,7	2,7	0,9	0,7	0,6	0,4	0,3
2023	– 8-10	3	2039,3	Личинки I віку	5,0	16,3	47,2	20,4	11,8	11,2	2,5	1,3
				Личинки II віку	2,4	2,9	15,5	7,8	3,2	3,2	0,9	0,4
				Самиці	0,5	1,0	9,2	4,5	3,2	1,1	0,3	0,1
				Всі фази	7,9	20,2	71,9	32,7	18,2	15,5	3,7	1,8
				<i>НІР</i> _{0,95}	0,5	0,7	2,8	1,8	0,7	0,5	0,2	0,1
2024	– 17	1	2317,3	Личинки I віку	8,7	19,2	46,0	23,5	13,1	7,9	1,4	0,1
				Личинки II віку	3,2	6,0	12,4	6,8	3,1	2,1	0,4	0,0
				Самиці	0,0	0,0	4,5	2,7	1,1	0,5	0,2	0,0
				Всі фази	11,9	25,2	62,9	33,0	17,3	10,5	2,0	0,1
				<i>НІР</i> _{0,95}	0,5	1,5	3,6	1,6	0,8	0,6	0,1	0,0

* Сума ефективних температур (нижній поріг розвитку +7,3 °С) за вегетацію.

ють тільки личинки першого і другого віків. Така ситуація, ймовірно, є наслідком загальних кліматичних змін, які відбуваються в Україні та в цілому світі.

За весь час спостережень у популяції шкідника, що перезимувала, домінували личинки першого віку; їх частка, залежно від місця зимівлі, коливалась від 83–85 % у 2022 році до 65 – 75 % у 2023 році. Друге місце за чисельністю займали личинки другого віку (14–25 %).

Найбільша частка зимуючої популяції попелиці кров'яної (62,9–78,6 %) була зосереджена на кореневій системі. Зимуючі особини шкідника були нами виявлені до глибини залягання 25 см. Найбільша кількість зимуючих личинок і безкрилих самиць попелиці кров'яної у ґрунті (80–90 %) була зосереджена в прошарку від 0 до 15 см.

Крім того, нами було з'ясовано, що колонії попелиці кров'яної на коріннях яблуні зустрічаються в радіусі до 80 см від стовбура. При цьому найбільша їх чисельність була зосереджена в радіусі до 30 см.

Спостерігалась певна закономірність між сумою ефективних температур за сезон та вибором місць зимівлі – зі збільшенням суми ефективних температур зменшувалась частина зимуючих особин на підземній частині яблуні з одночасним її збільшенням на штабмі та скелетних гілках. Так, у 2022 році, коли сума ефективних температур склала 1768,5 °С на надземній частині яблуні було зосереджено 21,4 % зимуючої популяції попелиці, в 2023 році (СЕТ – 2039,3 °С) ця частка збільшилась до 28,1 %, а в 2024 році (СЕТ – 2317,3 °С) досягла максимуму за період досліджень, склавши 37,1 %.

Науковці вказують на різні середньодобові температури повітря з яких починається розвиток личинок кров'яної попелиці, що зимували в кроні дерев від 6,0 °С (G'aniyev, et al., 2022) до 7,3 °С (Favret, 2025).

Наші дослідження показали, що пробудження личинок та безкрилих самиць у 2023 році, які зимували в кроні дерева, в роки досліджень починалося в період набубнявіння квіткових бруньок на деревах, коли середньодобова температура повітря становила плюс 7,3 °С (початок I декади квітня) (табл. 2).

Початок міграції личинок, які зимували на коренях, у надземну частину дерев яблуні ми спостерігали у другій декаді квітня за суми ефективних температур в середньому за роки досліджень 31,8 °С при нижньому порізі розвитку плюс 7,3 °С, або через 5–10 діб після пробудження особин попелиці в кроні дерева.

При досягненні середньодобової температури 14–15 °С, личинки попелиці починали інтенсивно жити, висмоктуючи сік зі штабмів і гілок дерев. З появою нових пагонів попелиці оселялися на них. Через 18–22 доби після першої фіксації на клейові пастки мігруючих з підземної частини дерев особин шкідника спостерігали четверте, останнє линяння личинок і перетворення їх на безкрилих самиць, що припадало на кінець квітня у 2024 році та на початок другої декади травня у 2022 і 2023 роках за суми ефективних температур 141,4–153,5 °С. Через 2–3 доби після появи, самиці партеногенетично народжували личинок. Встановлено, що плодючість самиць, які розвивалися із зимуючого покоління личинок була в два–три рази більша (відроджували по 140–180 личинок), порівняно з самицями наступних поколінь (30–50 личинок). Личинки, що відродилися, розселялися і зазвичай присмоктувалися в місцях минулорічних пошкоджень.

Таблиця 2

Біологічні особливості розвитку кров'яної попелиці

Рік	Пробудження личинок в кроні дерева		Початок міграції личинок з ґрунту в крону дерева		Поява безкрилих самиць		Поява крилатих самиць		Початок міграції личинок у ґрунт		Поява крилатих самиць (статевоносок)		Покоління за вегетацію	СЕТ, °С* для розвитку I покоління
	дата	СЕТ, °С*	дата	СЕТ, °С*	дата	СЕТ, °С*	дата	СЕТ, °С*	дата	СЕТ, °С*	дата	СЕТ, °С*		
2022	10.IV	9,7	20.IV	28,2	12.V	141,4	05.VI	291,8	16.V	171,1	01.X	1710,7	13	133,8
2023	14.IV	12,1	23.IV	31,4	12.V	148,9	02.VI	283,9	15.V	175,4	11.X	1931,7	15	135,2
2024	05.IV	14,8	10.IV	35,7	28.IV	153,5	15.V	306,4	01.V	183,5	15.X	2248,7	17	136,8
Середнє	10.IV	15,5	18.IV	31,8	07.V	147,9	28.V	294,0	11.V	176,7	09.X	1963,7	15	135,3

* Сума ефективних температур (нижній поріг розвитку +7,3 °С) за вегетацію

Характерною особливістю личинок попелиці кров'яної, що відродилися, є підвищена рухова активність та здатність до 8 діб залишатися без їжі у порівнянні з личинками наступних віків, які гинули на 3–4 добу без харчування. Відмічено, що за 5 хв личинки першого віку долали відстань від 5 до 10 см. Це дає їм можливість активно мігрувати на значні відстані (Yanovskyi, 2016), створюючи нові вогнища шкідника.

У другій декаді травня в 2024 році та на початку червня у 2022 і 2023 роках за середньою сумою ефективних температур 294,0 °С були відмічені перші крилаті особини попелиці, чисельність яких була незначною – всього 2–3 особини на колонію. Впродовж вегетації чисельність крилатих самоць збільшувалась, досягнувши максимальної кількості в кінці вересня – 20–25 особин на колонію. Ці крилаті самиці відроджували личинок з довгими хоботками, які вільно жили утворюючи колонії. Ці спостереження підтверджують дані Yanovskyi, Yu. P. (2016), що личинки, які відродилися від крилатих самоць, впродовж літа мають здатність до живлення. У першій – другій декадах жовтня почали з'являтися крилаті самиці (статевоноски), які народжували по 4–6 екземплярів безхоботних личинок нездатних живитися (амфігонне покоління). Личинки амфігонного покоління перетворювались на самців і самоць. Самиці після запліднення відклали по одному зимуючому яйцю. Навесні, одночасно з початком міграції личинок з ґрунту, спостерігали відродження личинок засновниць з яєць, які гинули через 4–5 діб після появи. Це підтверджує дані Vasilev V. P. (1987), що крилаті самиці статевоноски і амфігонне покоління личинок в Європі не мають біологічного значення в житті виду і є рудиментом. Подібне явище відмічене і в Каліфорнії, незважаючи на наявність там *Ulmus americana* (Asante, et al., 1993).

Наші дослідження свідчать, що початок міграції личинок шкідника в ґрунт починається при накопиченні суми ефективних температур 171–183 °С, що припадає на першу–другу декади травня і триває протягом всієї вегетації.

За даними Yanovskyi, Yu. P. (2016), впродовж вегетації попелиця кров'яна може мати від 8–10-ти поколінь (Буковина, Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина), 13–15 (центр України), до 18-ти поколінь (зона Степу).

За нашими спостереженнями кров'яна попелиця мала 13 поколінь у 2022 році, 15 – у 2023 році і 17 – у 2024 році, а для розвитку одного покоління в умовах Правобережного Лісостепу України необхідна сума ефективних температур 135 °С з нижнім порогом розвитку плюс 7,3 °С.

Колонії шкідника досить помітні завдяки білому восковому «пушку». Кров'яна попелиця заселяє в першу чергу молоді пагони біля основи бруньок, черешки листків, часто плодоніжки. Було встановлено, що кров'яна попелиця утворює великі колонії переважно у нижніх та середніх ярусах яблуні, найбільше пошкоджує яблуневі насадження на краплинному зрошенні і насадження, які накриті протиградовою сіткою.

Обговорення. Ефективність регуляції чисельності фітофагів в агроценозах, залежить від рівня вивчення видового складу фітофагів, динаміки чисельності та особливостей біології. Знання біологічних особливостей розвитку попелиці кров'яної та динаміки її поширення в яблуневих насадженнях з урахуванням абіотичних факторів дасть можливість визначати точні терміни проведення захисних заходів з одночасною їх оптимізацією. Моніторинг виходу і розселення личинок кров'яної попелиці є одним із найбільш необхідних елементів системи заходів захисту, так як відповідно до дат міграції личинок фітофага визначають строки обробок хімічними препаратами.

Подальші дослідження мають передбачати вивчення факторів впливу (ентомофаги, підщепи, сорти та ін.) на динаміку популяції фітофага з метою удосконалення прогнозів розвитку й розповсюдження попелиці кров'яної та підвищити ефективність проведення заходів щодо контролю чисельності і шкідливості цього шкідника в екосистемах.

Висновки. В умовах Правобережного Лісостепу України попелиця кров'яна розвивається у 13–17 поколіннях, для розвитку одного покоління необхідна сума ефективних температур 135 °С з нижнім порогом розвитку плюс 7,3 °С. Зимують у шкідника личинки першого і другого віків та безкрилі самиці на коренях дерев, у тріщинах скелетних гілок і штамба. На співвідношення зимуючих стадій розвитку попелиці та тих, які перезимували, впливають мінімальні температури повітря зимового періоду і сума ефективних температур. Рухова активність личинок і самоць фітофага навесні починається за середньодобової температури плюс 7,3 °С (початок I декади квітня). Початок міграції личинок, що зимували на коренях у надземну частину дерев яблуні, ми спостерігали у другій декаді квітня за суми ефективних температур 31,8 °С. Поява безкрилих самоць, припадає на кінець квітня, початок другої декади травня за суми ефективних температур 141,4–153,5 °С. Плодючість самоць, які розвиваються з зимуючого покоління, була в два–три рази більша (відроджували по 140–180 личинок) порівняно з самицями наступних поколінь (30–50). Для личинок попелиці кров'яної першого віку характерна висока рухова активність (за 5 хв вони долали відстань від 5 до 10 см) та здатність до 8 діб залишатися без їжі у порівнянні з личинками наступних віків, які гинули на 3–4 добу без харчування. У другій декаді травня – на початку червня, за середньою сумою ефективних температур 294,0 °С, в незначній кількості з'являються крилаті самиці попелиці, які відроджують личинок здатних живитися і утворювати колонії. У першій половині жовтня з'являються крилаті самиці (статевоноски), що народжували безхоботних личинок нездатних живитися (амфігонне покоління) і які не мають біологічного значення в розвитку виду. Початок міграції личинок шкідника в ґрунт починається при накопиченні суми ефективних температур 171–183 °С, що припадає на першу – другу декади травня і триває протягом всієї вегетації.

Для визначення строків застосування інсектицидів важливим є моніторинг міграції личинок кров'яної попелиці. Найбільш точним та доступним методом є використання суми ефективних температур. Ори-

єнтуватися на календарні строки розвитку кров'яної попелиці для визначення дат проведення обприскувань не слід, так як вони мають суттєві відмінності за роками.

Бібліографічні посилання:

1. Asante, S. K. (1994). Seasonal occurrence, development and reproductive biology of the different morphs of *Eriosoma lanigerum* (Hausmann) (Hemiptera: Aphididae) in northern Tablelands of New South Wales. *Australian Entomological Society*, 33(4), 337–344
2. Asante, S. K., Danthararayana, W., Cairns, S. C. (1993). Spatial and temporal distribution patterns of *Eriosoma lanigerum* (Homoptera: Aphididae) on Apple. *Environmental Entomology*, 22, 1060–1065 doi: 10.1093/ee/22.5.1060
3. Asante, S. K., Danthararayana, W. (2011). Development of *Aphelinus mali* an endoparasitoid of woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* at different temperatures. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 65(1), 31–37 doi: 10.1111/j.1570-7458.1992.tb01624.x
4. Ateyyat, M., & Al-Antary, T. (2009). Susceptibility of nine apple cultivars to woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* (Homoptera: Aphididae) in Jordan. *International Journal of Pest Management*, 55(1), 79–84 doi: 10.1080/09670870802546164
5. Beers, E. H., Cockfield, S. D., & Gontijo, L. (2010). Seasonal phenology of woolly apple aphid (Hemiptera: Aphididae) in Central Washington. *Environmental Entomology*, 39(2), 286–294 doi: 10.1603/EN09280
6. Bergh, J. C., & Stallings, J. W. (2016). Field evaluations of the contribution of predators and the parasitoid, *Aphelinus mali*, to biological control of woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* in Virginia, USA. *Biocontrol*, 61, 155–165 doi: 10.1007/s10526-016-9714-7
7. Bhardwaj, S., Chander, R., & Bhardwaj, S. (1995). Movement of woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum*) (Homoptera, Pemphigidae) on apple (*Malus pumila*) plant in relation to weather parameters. *Indian Journal of Agricultural Sciences*, 65, 217–222
8. Blackman, R. L., & Eastop, V. F. (1994). *Aphids on the World's Trees*. Wallingford, England. Cab International, 986
9. Blackman, R. L., & Eastop, V. F. (2006) *Aphids on the World's Herbaceous Plants and Shrubs*. Chichester, England. John Wiley & Sons, 1493
10. Brown, M., & Schmitt, J. (1994). Population dynamics of woolly apple aphid (Homoptera, Aphididae) in West Virginia apple orchards. *Environmental Entomology*, 23, 1182–1188 doi: 10.1093/ee/23.5.1182
11. Damavandian, M. R., & Pringle, K. L. (2002). Development of a system for sampling population levels of subterranean *Eriosoma lanigerum* (Homoptera: Aphididae) in apple orchards. *African Entomology* 10(2), 341–344
12. Damavandian, M. R., & Pringle, K. L. (2007). The field biology of subterranean populations of the woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* (Hausmann) (Hemiptera: Aphididae), in South African apple orchards. *African Entomology*, 15, 287–294 <https://hdl.handle.net/10520/EJC32741>
13. Dudnik, A. V. (2011). *Silskogospodarska yentomologiya [Agricultural entomology]*. Mykolaiv, MDAU, 389 (in Ukrainian). ISBN 978-966-8205-73-6
14. EPPO Global Database, (2025). *Eriosoma lanigerum* (ERISLA) <https://gd.eppo.int/taxon/ERISLA/categorization>
15. Favret, C. (2025). *Aphid Taxon Community*, eds. Blackman & Eastop's *Aphids on the World's Plants* (in English), Accessed at <https://aphidsonworldsplants.info/>
16. G'aniyev K., Mirzaliyev A. (2022). *Erisomatin urug'iga mansub eriosoma lanigerum hausm. Shirasining ayrim bioekologik xususiyatlari [Some bioecological properties of the sap of Eriosoma lanigerum Hausm., a member of the Erisomatidae family]*. *International scientific journal of biruni*, 2(1), 2181–2993 (in Uzbek). doi: 10.24412/2181-2993-2022-2-71-79
17. Gontijo, L. M., Cockfield, S. D., & Beers, E. H. (2012). Natural enemies of woolly apple aphid (Hemiptera: Aphididae) in Washington State. *Environmental Entomology*, 41, 1364–1371 doi: 10.1603/EN12085
18. Heunis, J. M., & Pringle, K. L. (2006) Field biology of woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* (Hausmann), and its natural enemy, *Aphelinus mali* (Haldeman), in apple orchards in the Western Cape Province. *African Entomology*, 14, 77–86
19. Ivanov, P. (2024). Observation on the Influence of Apple Woolly Aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausm.) on Vegetative Parameters of Grafted Plants in Container Production. *Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences*, 77(8), 1251–1259 doi: 10.7546/CRABS.2024.08.17
20. Khan, I. A., Jan, S., Rasheedet, A., Hussain, S., Saeed, M., Farid, A., Ali, I., Alam, M., Fayaz, W., Shah, B., Ali Shah, R., & Manzar Ud Din, M. (2015). Efficacy of a parasitoid and synthetic insecticide against Woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* (Hausmann) (Homoptera: Pemphigidae) on apple at Skardu Baltistan. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 3(6), 108–111
21. Kuang, R., Shan, F., Zhong, N., & Yu, B. (1986). Spatial distribution and its application of population of woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* (Hausm.) in autumn population. *Zoological Research*, 7, 377–383
22. Kumar, D., Kumari, N., Hanuman, P., Pal, D., Chandra Naga, K., & Watpade, S. (2024). Characterization and pathogenicity of newly recorded *Clonostachys rogersoniana* against woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausmann) from India. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 34(57), 1–11 doi: 10.1186/s41938-024-00821-4
23. Lordan, J., Alegre, S., Gatiús, F., Sarasúa, J., & Alins, G. (2015). Woolly apple aphid *Eriosoma lanigerum* Hausmann ecology and its relationship with climatic variables and natural enemies in Mediterranean areas. *Bulletin of Entomological Research*, 105(1), 60–69 doi: 10.1017/S0007485314000753
24. Luzhanskyi V. (2024). *Svitovyi rynek yabluk ta produktiv yikh pererobky. [World market of apples and their processed products]*. *Ekonomika ta suspilstvo*, 4(59), 141–145 (in Ukrainian). doi: 10.32782/2524-0072/2024-59-145

25. Mathulwe, L. L., Malan, A. P., Stokwe, N. F. (2023). The occurrence of entomopathogenic fungi in apple orchards and their biocontrol potential against *Eriosoma lanigerum*. *African Entomology*, 31, 1–9 doi: 10.17159/2254-8854/2023/a13728
26. Nicholas, A., Spooner-Hart, R., & Vickers, R. (2005). Abundance and natural control of the woolly aphid *Eriosoma lanigerum* in an Australian apple orchard IPM program. *Biocontrol*, 50, 271–291 doi: 10.1007/s10526-004-0334-2
27. Oberemok, V., Laikova, K., & Andreeva O. (2025). DNA-Programmable Oligonucleotide Insecticide Eriola-11 Targets Mitochondrial 16S rRNA and Exhibits Strong Insecticidal Activity Against Woolly Apple Aphid (*Eriosoma lanigerum*) Hausmann. *International Journal of Molecular Sciences*. 26(15), 74–86 doi: 10.3390/ijms26157486
28. Patch, E. M. (1912). Elm leaf curl and woolly apple aphid. Maine Agricultural Experiment Station, Orono, ME. Bull. 203
29. Pokozii, Y. T., Pysarenko, V. M., Dovhan, S. V., Dolia, M. M., Pysarenko, P. V., Mamchur, R. M., Bondarieva, L. M., & Pasichnyk, L. P. (2010). Monitorynh shkidnykiv silskohospodarskykh kultur [Monitoring of crop pests]. *Pidruchnyk / za red. Y. T. Pokozii. K. : Ahrarna osvita*, 223 (in Ukrainian). ISBN 978-966-7906-94-8
30. Postryhan V., Bazaieva T. (2023). Ahrometeorolohichniy ohliad po Cherkaskii oblasti, 2022–2023 rr. [Achrometeorological review of the Cherkasy region, 2022–2023]. *Cherkaskyi TsHM, Cherkasy*, 41 (in Ukrainian).
31. Postryhan V., Bazaieva T. (2024). Ahrometeorolohichniy ohliad po Cherkaskii oblasti, 2023–2024 rr. [Achrometeorological review of the Cherkasy region, 2023–2024]. *Cherkaskyi TsHM, Cherkasy*, 42 (in Ukrainian).
32. Pringle, K., & Heunis, J. (2001). Woolly apple aphid in South Africa: biology, seasonal cycles, damage and control. *Deciduous Fruit Grow*, 51, 22–23
33. Quarrell, S. R., Corkrey, R., & Allen, G. R. (2017). Predictive thresholds for forecasting the compatibility of *Forficula auricularia* and *Aphelinus mali* as biological control agents against woolly apple aphid in apple orchards. *Biocontrol*, 62, 243–256 doi: 10.1007/s10526-017-9792-1
34. Sandanayaka, W.R.M., & Bus V.G.M. (2005). Evidence of sexual reproduction of woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum*, in New Zealand. *Journal of Insect Science*, 5(1), 27 doi: 10.1093/jis/5.1.27
35. Singh, J., Chandel, R., & Sharma, P. (2016). Spatial Distribution and Interaction of *Eriosoma lanigerum* and *Aphelinus mali* on Apple Under Dry-Temperate Conditions of India. *Biological Sciences*, 88, 22–23 doi: 10.1007/s40011-016-0765-4
36. Snecdecor, G.W., & Cochran, W.G. (1991). *Statistical Methods*. 8th Edition. Wiley-Blackwell, 524
37. Sood, A., & Gupta, P. (2005). Studies on seasonal abundance of woolly apple aphid and its natural enemies in the mid hills of Himachal Pradesh. *Acta Hortic*. 696, 395–398 doi: 10.17660/ActaHortic.2005.696.69
38. Southwood, T., & Henderson, P. (2000). *Ecological methods*, 3rd edn. Blackwell Sciences, Oxford, 245
39. Thakur, J. R., & Dogra, G. S. (1980). Woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum*, research in India. *Trop Pest Manag*, 26, 8–12 doi: 10.1080/09670878009414276
40. Yanovskiy, Yu. P. (2016). Uvaha, kroviana popelytsia! Kroviana popelytsia ta zakhody obmezhenia yii chyselnosti v plodovykh nasadzhenniakh Ukrainy [Attention, blood mealybug! Blood mealybug and the reasons for limiting its number in fruit crops in Ukraine]. *Karantyn i zakhyst roslyn*, 7, 12–14 (in Ukrainian).
41. Yanovskiy, Yu. P. (2021). Prohrama zakhystu plodovykh kultur. [Program for the protection of fruit crops: a monograph]. Kyiv, Phoenix, 146 (in Ukrainian).
42. Yanovskiy, Yu. P., Sukhanov S. V., Krykunov I. V., & Fomenko O. O. (2021). Efektyvnist suchasnykh insektytsydiv u zakhysti yablunevykh nasadzhen vid krovianoï popelytsi [The effectiveness of modern insecticides in the attack of apple orchards by bloodworm]. *Karantyn i zakhyst roslyn*. 2(265), 28–31 (in Ukrainian). doi: 10.36495/1606-9773.2020.66.222-230

Krykunov I. V., Candidate of Agricultural Sciences, Docent., Uman National University, Uman, Ukraine

Todosiychuk I. V., Postgraduate, Uman National University, Uman, Ukraine

Study of biological features of the development of the blood aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausmann) in the conditions of the right-bank forest-step of Ukraine

*The article highlights the issues related to the history of invasion, harmfulness, distribution, and biological development characteristics of the woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausmann) in apple orchards of Ukraine. It has been established that the influence of abiotic factors, changes in pesticide use programs, small body size, hidden lifestyle, high fertility, and ecological plasticity allow this pest to spread widely. Therefore, despite annual protective measures, the range of the woolly apple aphid continues to expand across the territory of Ukraine.*

The study analyzes ways to improve control measures for reducing the woolly apple aphid population by clarifying its biological development features, taking into account climate changes occurring in Ukraine. This aims to determine more accurate timing for protective treatments to regulate its numbers. Monitoring the emergence and dispersal of woolly apple aphid larvae is one of the most essential elements of the control system, as the timing of chemical treatments is planned based on the migration of pest larvae.

It has been determined that the overwintering stages of the pest include first- and second-instar larvae and wingless females, which overwinter on tree roots, in cracks of skeletal branches, and in the trunk. The ratio between overwintering and post-winter developmental stages of the aphid is influenced by the minimum winter air temperatures and the sum of effective temperatures. The pest's activity in spring begins when the average daily temperature reaches +7.3 °C. The obtained data on the sum of effective temperatures required for the start of larval migration, as well as the appearance of wingless and winged females, are essential for determining more precise dates for protective measures to regulate the pest population in apple orchard ecosystems.

It was found that the pest develops from 13 to 17 generations during the growing season, and one generation requires a total of 135 °C of effective temperatures, with a lower developmental threshold of +7.3 °C. The fertility of females developing from overwintered larvae was two to three times higher compared to females of later generations. Winged females produce two types of larvae: the first type – with a proboscis – are capable of feeding and forming colonies, while the second type – without a proboscis – do not feed and play no role in the species' life cycle. First-instar woolly apple aphid larvae show increased mobility and can survive without food for up to eight days, compared to larvae of later stages, which die after 3–4 days without feeding. It was observed that first-instar larvae could travel a distance of 5–10 cm within five minutes.

Key words: woolly apple aphid, *Eriosoma lanigerum* Hausmann, pest overwintering, apple, developmental biology, sum of effective temperatures, SET.

Дата першого надходження рукопису до видання: 28.07.2025
Дата прийнятого до друку рукопису після рецензування: 29.08.2025
Дата публікації: 03.12.2025